

CZU: 347.44:366.5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19946371>

**SITUAȚIILE DE EXCEPȚIE CÂND CLAUZELE
CARE DEFINESC OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI
SAU RAPORTUL CALITATE/PREȚ AR PUTEA FI ANALIZATE
CA CLAUZE ABUZIVE DIN PERSPECTIVA DEPOZIȚIILOR ART. 4
ALIN. (2) DIN CUPRINSUL DIRECTIVEI 93/13/CEE PRIVIND
CLAUZELE ABUZIVE ÎN CONTRACTELE ÎNCHEIATE
CU CONSUMATORII PORNIND DE LA O SPEȚĂ SOLUȚIONATĂ
DE CĂTRE INSTANȚA ROMÂNĂ**

Livia-Daniela MOCAN,

asistent universitar la Facultatea de Drept și Științe Sociale,

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,

doctorand al Facultății de Drept,

Universitatea „Nicolae Titulescu”, București,

judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, Secția a II-a Civilă.

e-mail: livia.livia@yahoo.com, tel. 40742045826

Rezumat. Prezental studiu analizează caracterul de excepție al controlului caracterului abuziv asupra clauzelor care definesc obiectul principal al contractului (costul sau prețul), prin prisma art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE. De regulă, aceste elemente sunt sustrate controlului de fond, însă instanțele române, radiindu-se jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene (cauza C-26/13, Kásler), au stabilit că această excludere este condiționată strict de respectarea cerinței de transparență. Analiza pornește de la o speță soluționată la nivel național ce vizează un contract de intermediere imobiliară, unde s-a reținut că o clauză referitoare la costul serviciului (precum comisionul de intermediere) poate fi evaluat ca abuzivă dacă nu este redactată într-un limbaj clar și inteligibil, care să permită consumatorului mediu să prevadă consecințele economice ale contractului. Concluziile relevă că instanța română nu se limitează la o verificare a calculului matematic a costului ci realizează o analiză substanțială a modului în care mecanismul stabilirii costului a fost prezentat consumatorului la momentul semnării și dacă creează dezechilibre între drepturi și obligații. Astfel, o posibilă lipsa de transparență și dezechilibru, transformă o clauză privind „prețul” într-una susceptibilă de a fi declarată nulă, restabilind echilibrul contractual între profesionist și consumator în situații de asimetrie informațională flagrantă.

Cuvinte-cheie: clauzele care definesc obiectul principal al contractului (prețul), caracter abuziv, limbaj clar și inteligibil, dezechilibre între drepturi și obligați.

Introducere

Regula de bază este aceea că analiza obiectului principal al contractului, respectiv a clauzelor care definesc obiectul principal al contractului, prețul sau raportul calitate/preț nu pot fi analizate prin prisma caracterului abuziv potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2) din cuprinsul Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii [5]. Această analiză este un proces complex, în contextul protecției consumatorilor, deoarece aceste clauze sunt, de regulă, așa cum am arătat, excluse de la verificarea caracterului abuziv. Cu toate acestea, în anumite condiții specifice, aceste clauze pot fi analizate raportat la caracterul lor abuziv, însă conform jurisprudenței în interpretare dată de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) asupra articolului 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE.

Ca atare, există o protecție limitată a consumatorilor pentru anumite clauze contractuale. Consumatorii trebuie să știe că, potrivit Directivei 93/13/CEE, clauzele care definesc obiectul principal al contractului (de exemplu, prețul sau raportul calitate/preț) nu pot fi, de regulă, analizate din perspectiva caracterului abuziv, dacă sunt exprimate clar și inteligibil. Aceasta înseamnă că, în lipsa ambiguității sau a lipsei de transparență, instanțele nu pot trece la verificarea caracterului abuziv al acestor clauze.

Discuții și rezultate obținute

Cadrul normativ.

Dreptul Uniunii. Potrivit articolului 3 alineatul (1) din Directiva 93/13: „*O clauză contractuală care nu s-a negociat individual se consideră ca fiind abuzivă în cazul în care, în contradicție cu cerința de bună-credință, provoacă un dezechilibru semnificativ între obligațiile părților care decurg din contract, în detrimentul consumatorului.*”

Articolul 4 din această directivă prevede: „(1) *Fără să aducă atingere articolului 7, caracterul abuziv al unei clauze contractuale se apreciază luând în considerare natura bunurilor sau a serviciilor pentru care s-a încheiat contractul și raportându-se, în momentul încheierii contractului, la toate circumstanțele care însoțesc încheierea contractului și la toate clauzele contractului sau ale unui alt contract de care acesta depinde.*

(2) *Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor nu privește nici definiția obiectului contractului, nici caracterul adecvat al prețului sau remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate în mod clar și inteligibil.*”

Potrivit articolului 5 din directiva menționată: „*În cazul contractelor în care toate clauzele sau o parte a acestora sunt prezentate consumatorului în*

scris, acestea trebuie întotdeauna redactate într-un limbaj clar și inteligibil [...]”.

Deși textul directivei exclude aceste clauze de la evaluarea caracterului abuziv, excepția se aplică doar în măsura în care clauzele respective sunt exprimate într-un limbaj clar și inteligibil, fiind astfel o cerință de transparență.

Excepția privind clauzele ce definesc obiectul principal/prețul. Analiza speței române.

Analiza are punct de plecare o speță din jurisprudența recentă română, respectiv Decizia nr. 165/2025 din 23 iunie 2025 pronunțată de către Curtea de Apel Alba Iulia [6]. Starea de fapt în esență este aceea că între reclamantă persoană fizică, în calitate de comitent și pârâta persoană juridică, în calitate de comisionar, s-a încheiat la data de 04.06.2021 un contract de prestări servicii și comision, prin care pârâta se obliga să identifice cumpărători și să intermedieze operațiunea de vânzare-cumpărare a unui imobil – construcție și teren asupra căruia reclamanta deținea nuda proprietate (art. 2.1. din contract), iar reclamanta se obliga să-i plătească pârâtei un comision de 480.000 euro echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății (art. 4.1. și 4.2. din contract), în situația încheierii tranzacției imobiliare și încasarea prețului întreg de către comitent.

Invocând că nu i s-a citit și explicat contractul de comision și nici n-a negociat cu pârâta acest contract, reclamanta a formulat acțiunea prin care solicită să se constate caracterul abuziv al clauzei de la art. 4.1. din contract, respectiv obligația de plată a comisionului de 480.000 euro echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății, cu consecința constatării nulității acestei clauze, pentru încălcarea Directivei nr. 93/13/CEE și a prevederilor Legii nr. 193/2000 [7].

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că la semnarea contractului avea vârsta de 25 de ani și o totală lipsă de experiență în domeniul juridic, a semnat contractul în grabă crezând că este doar o simplă formalitate care se referă la un contract lipsit de importanță.

A mai arătat deși prin clauza respectivă din contract s-a prevăzut obligația reclamantei de a achita pârâtei un comision în sumă de 480.000 lei, nu au fost determinate condițiile în care urma să fie datorat, respectiv fără să se prevadă o valoare pentru imobil sau un preț de vânzare la care să se realizeze intermedierea vânzării. S-a susținut că nu a negociat cu pârâta clauza de comision iar această clauză nu este clar și inteligibil formulată în contractul redactat doar de către pârâtă.

Cu titlu preliminar, prima instanță română a observat că contractul încheiat între părți, deși este intitulat contract de prestări servicii și comision, este, așa cum rezultă chiar din titlu, *un contract de prestări servicii regle-*

mentat de art. 2.096 – 2.102 Cod civil român.

Din înscrisurile depuse la dosar reiese că contractul de prestări servicii a fost încheiat la data de 04.06.2021 între reclamantă, consumator în accepțiunea art. 2 alin.(1)¹ din Legea nr. 193/2000 și pârâtă, profesionist în accepțiunea art. 2 alin.(2)² din Legea nr. 193/2000 și este un contract standard redactat doar de către pârâtă. *Contractul încheiat între părți avea caracterul unui contract de adeziune, prin raportare la modalitatea de exprimare a voinței părților, întrucât nu s-a făcut dovada că clauzele sale au fost negociate direct cu reclamanta, ci au fost preformulate de către pârâtă.*

Prima instanță a trecut la analiza privind comisionul (prețul) din contract și a considerat ca prin aceste dispoziții, părțile au stabilit, clar, fără echivoc, într-un limbaj ușor inteligibil, de comun acord, prețul contractului la suma de 480.000 euro, care urma să fie plătită în lei la cursul BNR din ziua plății, în termen de 2 zile de la încheierea tranzacției imobiliare și încasarea prețului întreg de către reclamantă.

Prima instanța a apreciat că prin stabilirea prețului contractului la suma de 480.000 euro nu se creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților. Pentru că pârâta se obliga să găsească un cumpărător pentru imobilul proprietatea reclamantei cu o valoare foarte mare, stabilită inițial la suma de 800.000 euro, iar mai apoi la suma de 1.300.000 euro pentru care s-a și vândut. Or, găsirea unui cumpărător care să poată plăti o sumă așa de mare a fost o obligație greu de îndeplinit dar asumată de pârâtă pentru care a stabilit un preț al contractului pe măsura obligației, preț acceptat de reclamantă prin semnarea contractului de prestări servicii.

Instanța a reținut că prin clauzele din contract au fost stabilite obligațiile părților, fără să existe un dezechilibru semnificativ între aceste obligații. Mai mult decât atât, instanța nu a reținut susținerile reclamantei în sensul că la semnarea contractului avea vârsta de 25 de ani și o totală lipsă de experiență în domeniul juridic și a semnat contractul în grabă crezând că era doar o simplă formalitate care se referea la un contract lipsit de importanță, deoarece contractul de prestări servicii a fost semnat la data de 06.06.2021, iar vânzarea bunului imobil deținut de reclamantă s-a perfectat la data de 17.06.2021. În acest interval de timp, reclamanta a avut timp să consulte o

¹ Prin consumator se înțelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care, în temeiul unui contract care intră sub incidența prezentei legi, acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale.

² Prin profesionist se înțelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care, în temeiul unui contract care intră sub incidența prezentei legi, acționează în cadrul activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale, precum și orice persoană care acționează în același scop în numele sau pe seama acesteia.

persoană cu studii juridice care să o lămurească asupra consecințelor actului încheiat cu pârâta, și ar fi putut să ceară încetarea contractului de intermediere în condițiile art. 1321 Cod civil, dacă ar fi concluzionat că art. 4.1. din contract era abuziv.

Cauza a ajuns în calea de atac a apelului la Curtea de Apel Alba Iulia, unde s-a invocat imposibilitatea analizării obiectului principal al contractului, respectiv a clauzelor care definesc obiectul principal al contractului, prețul sau raportul calitate/preț nu pot fi prin prisma caracterului abuziv potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2) din cuprinsul Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Pentru că reclamanta nu a declarat cale de atac cu privire la imposibilitatea analizei prețului/comisionului prisma caracterului abuziv potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2) din cuprinsul Directivei 93/13/CEE, curtea nu a mai putut analiza acest aspect și a trecut la analiza cauzei pe fond.

Analiza noțiunilor utilizate

Înainte de analiza propriu-zisă a situațiilor în care aceste clauze pot fi evaluate din perspectiva caracterului abuziv, este utilă o analiză a noțiunilor utilizate:

4.1 Obiectul principal al contractului cuprinde acele prestații esențiale care definesc însăși natura contractului.

Potrivit art. 1.225-1.234 din Noul Cod Civil, obiectul contractului constă în operațiunea juridică convenită de părți, cum ar fi vânzarea, locațiunea sau împrumutul, și se reflectă în ansamblul drepturilor și obligațiilor contractuale.

Obiectul contractului este distinct de obiectul obligației. Astfel, obiectul contractului este operațiunea juridică pe care părțile au convenit să o realizeze. Iar obiectul obligației este prestația efectivă la care debitorul se angajează.

În contractele de credit, obiectul principal este reprezentat de punerea la dispoziție a sumei de bani și obligația de restituire a acesteia, alături de plata dobânzii.

În contractul de intermediere, obiectul principal al contractului este găsirea unui cumpărător și obligația de plată a comisionului.

Obiectul principal este definit prin prestațiile esențiale ale contractului, care îi conferă specificitate și fără de care acesta nu mai poate fi considerat valabil în forma convenită. În contractele de credit, de exemplu, din perspectiva creditorului obligația esențială de a acorda suma de bani iar din perspectiva debitorului, obligația esențială de a restitui suma de bani împreună cu dobânda convenită.

Însă, clauzele accesorii, cum ar fi unele comisioane sau diferite taxe ca

și costuri, nu fac parte din obiectul principal, chiar dacă influențează costul total al contractului.

4.2 Prețul și raportul calitate/preț, respectiv analiza prețului este, de regulă, exceptată de la controlul caracterului abuziv, cu o singură excepția în situația lipsa transparenței.

Exceptarea verificării analizei raportului preț/ contraprestație din perspectiva clauzelor abuzive, semnifică că instanțele nu pot analiza dacă prețul este prea mare sau dacă serviciul „merită” banii (raportul calitate/preț), deoarece aceasta ar încălca libertatea contractuală.

Ceea ce face diferența între a trece sau nu la examinarea caracterului abuziv a obiectului principal al contractului este cerința de transparență ce are rolul unui filtru esențial.

Dacă clauzele privind prețul sau obiectul principal nu sunt formulate clar, sunt ambigue sau nu permit consumatorului să înțeleagă consecințele economice, ele pot fi supuse controlului de aluzivitate. Astfel, consumatorii au dreptul să conteste clauzele neclare, chiar dacă acestea privesc elemente esențiale ale contractului.

4.3 Condiția transparenței semnifică că pentru ca o clauză privind prețul sau obiectul să scape de controlul de fond, ea trebuie să fie transparentă, adică:

- Să fie exprimată clar gramatical, respectiv să fie ușor de citit și înțeles,
- Consumatorul cu un mediu de cunoștințe, trebuie să poată evalua, pe baza unor criterii precise, consecințele economice care rezultă din clauză. De exemplu, în cazul creditelor în valută, consumatorul trebuia informat despre riscul de curs valutar.

În jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție din România [8] s-a reținut că art. 4 alin. (6)¹ din Legea nr.193/2000 [7] nu se referă doar la exprimarea clară și ușor inteligibilă din punct de vedere gramatical sau literal, pentru că altfel ar fi fost de prisos a se face această mențiune în cuprinsul unui act normativ, ci la situația în care clauza să fie clar definită astfel încât consumatorul să aibă reprezentarea clară a rațiunilor și fundamentelor relative la conținutul clauzelor și efectelor acestora asupra contractului în ansamblu.

Pe de altă parte, cerința potrivit cu care o astfel de clauză trebuie redactată în mod clar și inteligibil impune și ca ea să exprime în mod transparent funcționarea concretă a mecanismului la care se referă clauza respecti-

¹ Art.4 alin.(6): „Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerințele de preț și de plată, pe de o parte, nici cu produsele și serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj ușor inteligibil”.

vă, precum și relația dintre acest mecanism și cel prevăzut prin alte clauze, astfel încât consumatorul să poată evalua, pe baza unor criterii clare și inteligibile, consecințele economice care rezultă din aceasta.

Din jurisprudența instanței supreme reiese că instanțele trebuie să analizeze nu doar valoarea economică, ci și dezechilibrul juridic dintre părți. O clauză poate fi considerată abuzivă dacă elimină pârghii juridice sau impune obligații suplimentare neprevăzute de lege, chiar dacă prețul nu este disproporționat față de serviciile oferite.

Jurisprudență relevantă CJUE privind înțelesul noțiunii "clauzele ce definesc obiectul principal/prețul".

Avem în vedere că în cauza C-395/21, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas¹ (Curtea Supremă a Lituaniei), prin decizia din 23

¹ M.A., în calitate de consumator, a încheiat cinci contracte de prestări de servicii juridice cu titlu oneros cu D.V., în calitate de avocat, două contracte în cauze civile având ca obiect coproprietatea asupra unor bunuri, precum și stabilirea domiciliului copiilor minori, dreptul de a-i vizita pe aceștia și stabilirea cuantumului pensiei alimentare, două contracte privind reprezentarea lui M.A. în fața comisariatului de poliție și a parchetului districtual din Kaunas (Lituania) și un contract având ca obiect apărarea intereselor lui M.A. în cadrul unei proceduri de divorț. Potrivit articolului 1 din fiecare din aceste contracte, avocatul se angaja să ofere consultații juridice orale și/sau în scris, să pregătească proiecte de documente juridice, să asigure studiul juridic al documentelor și să îl reprezinte pe client în fața diverselor entități, cu îndeplinirea actelor necesare. În fiecare dintre contractele menționate, onorariile erau stabilite la suma de 100 de euro „pe oră de consultație acordată clientului sau de prestare de servicii juridice” (denumită în continuare „clauza privind prețul”). Contractele stipulau că „o parte din onorarii [...] trebuie plătită imediat, după prezentarea de către avocat a unei facturi pentru serviciile juridice, ținând seama de numărul de ore de consultație sau de prestări de servicii juridice efectuate” (denumită în continuare „clauza privind condițiile de plată”). În plus, M.A. a plătit sume cu titlu de avans din onorarii în cuantum total de 5 600 de euro. D.V. a prestat servicii juridice între luna aprilie și luna decembrie a anului 2018, precum și începând cu luna ianuarie până în luna martie a anului 2019, și a emis facturi pentru toate serviciile prestate la 21 martie 2019 și, respectiv, la 26 martie 2019. Întrucât nu a primit în întregime onorariile solicitate, D.V. a sesizat, la 10 aprilie 2019, Kauno apylinkės teismas (Tribunalul Districtual din Kaunas, Lituania) cu o acțiune având ca obiect obligarea lui M.A. la plata sumei de 9 900 de euro cu titlu de prestații juridice efectuate și a sumei de 194,30 euro cu titlu de cheltuieli suportate în cadrul executării contractelor, majorate cu dobânzi anuale în cotă de 5 % din sumele datorate, calculate de la data introducerii acțiunii și până la executarea hotărârii. Prin decizia din 5 martie 2020, această instanță a admis în parte cererea formulată de D.V. Ea a considerat că, în temeiul contractelor încheiate, fuseseră prestate servicii juridice în cuantum total de 12 900 de euro. **Totuși, instanța a statuat că erau abuzive clauzele referitoare la prețul total al celor cinci contracte și a redus la jumătate onorariile solicitate, fixându-le la 6 450 de euro.** În consecință, Kauno apylinkės teismas (Tribunalul Districtual din Kaunas) l-a obligat pe M.A. la plata

iunie 2021, CJUE [9, pct. 30] a arătat că articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 prevede o excepție de la mecanismul de control pe fond al clauzelor abuzive, astfel cum este prevăzut în cadrul sistemului de protecție a consumatorilor pus în aplicare prin această directivă, și că, prin urmare, acestei dispoziții trebuie să i se dea o interpretare strictă. Totodată, expresia „**obiect principal al contractului**”, care figurează în dispoziția menționată, *trebuie, în mod normal, să primească în întreaga Uniune Europeană o interpretare autonomă și uniformă*, care trebuie stabilită ținând seama de contextul acestei prevederi și de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză [10, pct. 34]. În Hotărârea din 20 septembrie 2017, Andriuc și alții [13], CJUE a constatat că, clauza, precum cea în discuție în litigiul principal, inserată într-un contract de credit încheiat într-o monedă străină între un profesionist și un consumator fără să fi făcut obiectul unei negocieri individuale, potrivit căreia creditul trebuie rambursat în aceeași monedă, intră sub incidența noțiunii „obiectul principal al contractului”, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13.

unui quantum de 1 044,33 euro, ținând seama de suma care fusese deja achitată, la care se adăuga o dobândă anuală de 5 %, calculată de la introducerea acțiunii și până la executarea hotărârii, și a unui quantum de 12 euro cu titlu de cheltuieli de judecată. D.V. a fost obligat la plata către M.A. a sumei de 360 de euro cu titlu de cheltuieli de judecată. Apelul formulat de D.V. la 30 aprilie 2020 împotriva acestei decizii a fost respins prin ordonanța din 15 iunie 2020 a Kauno apygardos teismas (Tribunalul Regional din Kaunas, Lituania). La 10 septembrie 2020, D.V. a introdus recurs împotriva acestei ordonanțe la Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Curtea Supremă a Lituaniei), instanța de trimitere. **Această instanță este preocupată în esență de două problematice:** prima, referitoare la cerința de transparență a clauzelor privind obiectul principal al contractelor de prestări de servicii juridice iar cea de a doua **referitoare la efectele constatării caracterului abuziv al unei clauze prin care se stabilește prețul acestor servicii.** În ceea ce privește prima dintre aceste problematice, instanța de trimitere examinează, pe de o parte, aspectul dacă o clauză dintr-un contract de prestări de servicii juridice, care nu a făcut obiectul unei negocieri individuale și care se referă la prețul acestor servicii și modalitățile de calcul al acestora, precum clauza privind prețul, intră sub incidența articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13. Apreciind că aceasta este situația, instanța de trimitere ridică, pe de altă parte, problema cerinței de transparență pe care trebuie să o îndeplinească o clauză privind obiectul principal al contractului pentru a nu face obiectul aprecierii caracterului său abuziv. În această privință, instanța de trimitere arată că, deși clauza privind prețul este formulată în mod clar din punct de vedere gramatical, există bănuiala rezonabilă că ea nu este inteligibilă, întrucât consumatorul mediu nu este în măsură să înțeleagă consecințele economice ale acesteia, chiar ținând seama de celelalte clauze ale contractelor în cauză, și anume clauza privind condițiile de plată, care nu prevede nici prezentarea de către avocat a rapoartelor cu privire la serviciile furnizate, nici periodicitatea plății acestor servicii -sursa: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0395>, accesat la 21.01.2026.

În ceea ce privește categoria clauzelor contractuale care se circumscriu noțiunii de „**obiect principal al contractului**”, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13, prin aceeași hotărâre [11] Curtea a considerat că *”aceste clauze trebuie înțelese ca fiind cele care stabilesc prestațiile esențiale ale acestui contract și care, ca atare, îl caracterizează”* [12]. În schimb, clauzele care au un caracter accesoriu în raport cu cele care definesc esența însăși a raportului contractual nu pot fi circumscrise noțiunii de „obiect principal al contractului”. Însă în Hotărârea din 20 septembrie 2017, Andriciuc și alții [13, pct.35-36], Curtea a reținut că, clauzele care au un caracter accesoriu în raport cu cele care definesc esența însăși a raportului contractual nu pot fi circumscrise noțiunii „obiectul principal al contractului”, în sensul acestei dispoziții [14].

Clauzele care au un caracter accesoriu în raport cu cele care definesc esența însăși a raportului contractual nu pot fi circumscrise noțiunii „obiectul principal al contractului”, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 [15, pct. 50]. Revine instanței de trimitere (instanței naționale) sarcina să aprecieze, având în vedere natura, economia generală și prevederile contractului de împrumut, precum și contextul său juridic și factual, dacă respectiva clauză care stabilește rata de schimb privind ratele lunare constituie un element esențial al prestației debitorului care constă în rambursarea sumei puse la dispoziție de împrumutător.

În ceea ce privește categoria clauzelor contractuale care se circumscriu noțiunii de „obiect principal al contractului”, într-o altă hotărâre Curtea [16]¹ a statuat că aceste clauze trebuie înțelese ca fiind cele care stabilesc prestațiile esențiale ale acestui contract, cu excluderea clauzelor care au un caracter accesoriu în raport cu cele care definesc esența însăși a raportului contractual. În speță, prestațiile principale sunt cele enumerate la punctul 21 [17]² din pre-

¹ Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul Vicente, avocat, pe de o parte, și doamna Delia, clienta sa, pe de altă parte, ca urmare a neplății onorariilor solicitate pentru serviciile juridice furnizate acesteia din urmă.

² La 9 februarie 2017, doamna Delia, pe de o parte, și domniul Augusto, precum și Vicente, în calitate de avocați, pe de altă parte, au convenit cu privire la o scrisoare de misiune privind, printre altele, examinarea, contestația extrajudiciară și, dacă este necesar, reclamația în justiție, precum și, dacă este cazul, redactarea și introducerea unei acțiuni în anularea clauzelor abuzive cuprinse într-un contract de împrumut încheiat, la 26 noiembrie 2003, de doamna Delia, în calitate de consumatoare, cu o instituție bancară. Scrisoarea de misiune cuprindea o clauză potrivit căreia, „*prin semnarea scrisorii de misiune, clientul se angajează să urmeze instrucțiunile cabinetului și, dacă se desistează din orice motiv înainte de încheierea procedurii judiciare sau dacă încheie un acord cu banca fără știrea sau în pofida opiniei cabinetului, va trebui să plătească suma rezultată din aplicarea baremului ordinului avocaților din Sevilla pentru stabilirea cheltuielilor de judecată aferente acțiunii referitoare la declararea nulității și la cuantum*” (denumită în continuare „clauza de desistare”).

zenta hotărâre, clauza de desistare urmărind mai degrabă sancționarea comportamentului clientului care acționează contrar opiniei avocatului său. Prin urmare, această clauză nu se încadrează în această categorie.

În cauza C484/08 [18], CJUE a stabilit că clauzele privind prețul pot fi supuse controlului de abuz dacă nu sunt redactate într-un limbaj clar și inteligibil. Asta înseamnă că nu e suficient ca prețul să fie menționat trebuie să fie transparent și înțeles de consumator. CJUE permite instanțelor naționale să analizeze clauze privind obiectul principal al contractului, inclusiv prețul, dacă există ambiguități sau lipsă de transparență.

Revenind la cauza a C-395/21 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, în speță, la clauza privind prețul se referă la remunerarea serviciilor juridice, stabilită pe baza unui tarif orar. O asemenea clauză, care stabilește obligația mandantului de a plăti onorariile avocatului și indică tariful acestora, face parte dintre clauzele care definesc însăși esența raportului contractual, acest raport fiind caracterizat tocmai prin prestarea de servicii juridice contra cost. În consecință, această clauză se încadrează în „obiectul principal al contractului”, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13. Precizarea acestei clauze poate privi, în plus, „caracterul adecvat al prețului sau al remunerației, pe de o parte, față de serviciile [...] furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte”, în sensul acestei dispoziții

În lumina deciziei Curții Supreme [19] în *cazul OFT v Abbey National* privind taxele nereglementate de descoperire de cont în contractele de cont curent, se analizează termenul de preț din cuprinsul Directivei 93/13 în contextul său european și pe o bază comparativă. La ceea dată, Oficiul pentru Comerț Echitabil (OFT) avea competența de a evalua caracterul echitabil al clauzelor din contractele de consum, dar acest lucru era supus limitelor stabilite în Regulamentul privind clauzele contractuale abuzive din contractele de consum din 1999³, care a implementat Directiva Consiliului European 93/13/CEE. Cu alte cuvinte, ecuația „raportului calitate-preț” este exclusă. Curtea de Apel a hotărât că această excludere se aplică numai „clauzelor de bază” ale contractului și nu clauzelor auxiliare, cum ar fi comisioanele pentru descoperiri de cont neautorizate. Curtea Supremă a hotărât în unanimitate că comisioanele pentru descoperiri de cont neautorizate se încadrează în această excludere. Acestea făceau parte din prețul plătit de client pentru serviciile bancare furnizate. Cu toate acestea, comisioanele ar putea fi încă supuse evaluării de către OFT din alte motive, în temeiul Regu-

³ Regulamentul 6(2)(b) prevede că evaluarea caracterului echitabil al unei clauze dintr-un contract „nu se referă... la caracterul adecvat al prețului sau al remunerației, în raport cu bunurile sau serviciile furnizate în schimb”. Regulamentul au pus în aplicare Directiva 93/13/CEE a Consiliului European

lamentului privind clauzele contractuale abuzive din contractele de consum din 1999, care a implementat Directiva 93/13/CEE a Consiliului European. Oficiul pentru Comerț Echitabil („OFT”) a dorit să investigheze caracterul echitabil, în conformitate cu Clauzele Abuzive din Regulamentul privind Contractele cu Consumatorii din 1999 („Regulamentul”), al clauzelor („Clauzele Relevante”) din contractele băncilor apelante cu clienții care impun comisioane („Comisioanele Relevante”) pentru descoperirile de cont neautorizate. OFT a solicitat o confirmare că are dreptul să efectueze o astfel de investigație, în pofida Regulamentului 6 alineatul (2) litera (b), care prevedea că evaluarea caracterului echitabil al unei clauze dintr-un contract „*nu se referă... la caracterul adecvat al prețului sau al remunerației, în raport cu bunurile sau serviciile furnizate în schimb*”. Atât Înalta Curte, cât și Curtea de Apel au decis că Regulamentul 6 alineatul (2) litera (b) nu împiedică OFT să efectueze o astfel de investigație. Băncile au făcut apel iar Curtea Supremă a admis în unanimitate recursul băncilor. Problema analizată a fost era dacă taxele constituiau „preț și remunerația” față de „bunurile sau serviciile furnizate în schimb” în sensul Regulamentului. Curtea Supremă a analizat și a decis o serie de argumente cu privire la faptul că dacă taxele puteau fi considerate „preț sau remunerație” în temeiul Regulamentului 6 alineatul (2) litera (b): taxele trebuiau considerate în mod corect ca intrând în domeniul de aplicare al Regulamentului (paragrafele 43, 80, 104 [4]. Acestea făceau, de fapt, parte din prețul sau remunerația plătită de client în schimbul pachetului de servicii care constituia un cont curent (paragrafele 47, 89). Prin urmare, întrucât orice evaluare a caracterului corect al taxelor, care se referă la caracterul lor adecvat în raport cu serviciile furnizate în schimb, intra sub incidența articolului 6 alineatul (2) litera (b) din Regulamentului, nicio o astfel de evaluare nu putea avea loc și, prin urmare, recursul ar fi fost admis (paragrafele 51, 90, 92, 118,119).

Revenind la cauza C-335/21 observăm că clauza privind prețul se referă la remunerarea serviciilor juridice, stabilită pe baza unui tarif orar. O asemenea clauză, care stabilește obligația mandantului de a plăti onorariile avocatului și indică tariful acestora, face parte dintre clauzele care definesc însăși esența raportului contractual, acest raport fiind caracterizat tocmai prin prestarea de servicii juridice contra cost. În consecință, această clauză se încadrează în „obiectul principal al contractului”, în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 93/13. Aprecierea acestei clauze poate privi, în plus, „caracterul adecvat al prețului sau al remunerației, pe de o parte, față de serviciile [...] furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte”, în sensul acestei dispoziții.

Această interpretare se aplică independent de faptul, menționat de in-

stanța de trimitere în prima

sa întrebare preliminară, că respectiva clauză nu a fost negociată în mod individual. În cazul în

care o clauză contractuală face parte dintre cele care definesc însăși esența raportului contractual, interpretarea menționată se aplică atât în ipoteza în care această clauză a făcut obiectul unei negocieri individuale, cât și în ipoteza în care nu a avut loc o astfel de negociere.

Astfel CJUE a răspuns la întrebarea că articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13 trebuie interpretat în sensul că o clauză dintr-un contract de prestări de servicii juridice încheiat între un avocat și un consumator prin care se stabilește prețul serviciilor furnizate pe baza unui tarif orar intră sub incidența dispoziției menționate.

Cerința de transparență.

Cu toate acestea, așa cum am arătat deja cuprinsul articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE privind clauzele care definesc obiectul principal al contractului sau raportul calitate/preț stabilește că nu pot fi supuse controlului de abuz dacă sunt redactate într-un limbaj clar și inteligibil. Articolul 3 alineatul (1) specifică că : o clauză este abuzivă dacă, contrar cerințelor de bună-credință, creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Așadar, pentru ca prețul să fie considerat abuziv, trebuie:

- Să nu fi fost negociat individual (contract de adeziune).
- Să fie neclar sau ambiguu în formulare.
- Să creeze un dezechilibru semnificativ în detrimentul consumatorului.
- Să fie contrar bunei-credințe.

Însă toate aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ.

În Hotărârea din 30 aprilie 2014, Kásler și Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282) CJUE a arătat că examinarea caracterului abuziv al clauzei în discuție nu poate fi înlăturată pentru motivul că respectiva clauză ar privi caracterul adecvat al prețului și al remunerației, pe de o parte, față de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte. Astfel, această clauză se limitează să stabilească, în vederea calculării ratelor, cursul de schimb dintre forintul maghiar și francul elvețian, fără a prevedea însă prestarea unui serviciu de schimb valutar de către împrumutător.

În Hotărârea din 20 septembrie 2017, Andriciuc și alții (C-186/16, EU:C:2017:703), CJUE a constatată că, clauza incriminată face parte din obiectul principal al contractului de împrumut, astfel încât caracterul său abuziv nu poate fi examinat în raport cu Directiva 93/13 decât în cazul în care nu a fost redactată în mod clar și inteligibil.

În cauza C484/08, având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Tribunal Suprem (Spania), prin decizia 3 iunie 2010, în procedura Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid împotriva Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Cauza C-484/08 (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid), CJUE a stabilit că clauzele privind prețul pot fi supuse controlului de abuz dacă nu sunt redactate într-un limbaj clar și inteligibil. Asta înseamnă că nu e suficient ca prețul să fie menționat trebuie să fie transparent și înțeles de consumator. CJUE permite instanțelor naționale să analizeze clauze privind obiectul principal al contractului, inclusiv prețul, dacă există ambiguități sau lipsă de transparență.

Doctrina franceză [3] notează că spre deosebire de cadrul juridic care guvernează obligațiile tradiționale din dreptul civil, în dreptul consumatorilor francez se prevăd reguli specifice privind informarea și executarea contractului. Conform articolului 218-2 din Codul Consumatorului francez, consumatorul este răspunzător pentru preț, contravaloarea pentru bunurile sau serviciile furnizate de un profesionist. Consumatorul este apreciat ca fiind o persoană care nu cunoaște, prezumat în mod irefutabil a fi într-o stare de ignoranță legitimă și într-o poziție de slăbiciune tehnică, intelectuală și economică [3, pag. 92]. Cu privire la noțiunea de plată, studiul arată că trebuie înțeleasă în mod obișnuit ca plata efectuată în îndeplinirea unei obligații de a plăti o sumă de bani, plata se referă în primul rând la prețul contractului - adică datoria principală a debitorului [3, pag. 168].

Inclusiv în dreptul francez, respectiv în Secțiunea a 2-a și a 3-a din Codul consumatorului se arată că analiza clauzelor abuzive nu se aplică termenilor care definiției obiectului principal al contractului și nici echitatea prețului care trebuie plătit în măsura în care profesionistul s-a conformat obligației de transparență așa cum rezultă acesta din dispozițiile art. 82 din Codul consumatorului (3).

Opinia acestui autor este ca ar trebui reglementate și posibilele căi de acțiune în caz de neexecutare, dreptul european comun al vânzărilor ar trebui, prin urmare, să reglementeze obligațiile de informare precontractuală, încheierea contractului (inclusiv condițiile formale), dreptul de retragere și consecințele acestuia, anularea contractului din cauza erorii, fraudei, amenințării sau exploatării neloiale și consecințele acestei anulări, interpretarea, conținutul și efectele contractului, evaluarea naturii abuzive a clauzelor contractuale și a consecințelor acestora, restituirea în urma anulării și a rezilierii. Ar trebui să definească sancțiunile aplicabile în cazul încălcării tuturor obligațiilor pe care le prevede [1].

În Franța, Legea referitoare la clauzele de reziliere evidențiază, cât de

complicate sunt legate noțiunile de bună-credință și abuz¹. Legăturile dintre cele două sunt recunoscute și în ceea ce privește clauzele care permit unei părți să stabilească prețul în mod unilateral [2, pag.49]. În 1994, Prima Cameră Civilă a Curții de Casație a declarat că „o instanță de apel care anulează [...] un contract [...] atunci când [...] nu s-a pretins că furnizorul a abuzat de dreptul său contractual de exclusivitate, a apreciat greșit regulile privind stabilirea prețului și executarea contractelor cu bună-credință”. În anul următor, Curia de Casație în plen (Assemblée Plénière) a hotărât că problema ar trebui examinată din punctul de vedere al „abuzului de drept în stabilirea prețului”, cu o trimitere la articolul 1134 din Codul Civil în general, dar în special la alineatul 3 al acestuia, conform concluziilor avocatului general”.

Soluția cauzei naționale.

Revenind la cauza soluționată de către Curtea de Apel Alba Iulia, această instanță a arătat că ținând cont de prevederile art. 4 din Legea 193/2000, pentru a se constata aplicabilitatea legislației privind clauzele abuzive, trebuie să verifice mai întâi dacă pretinsa clauză abuzivă a fost sau nu negociată direct cu consumatorul. Pârâta nu a făcut dovada negocierii clauzelor, astfel încât operează prezumția caracterului nenegociat al prevederilor contractuale.

Cu privire la caracterul neclar sau ambiguu în formulare a comisio- nului, după cum rezultă din cuprinsul contractului încheiat între părți, s-a arătat că, clauza nu are un caracter abuziv, întrucât:

- observăm la o simplă lectură a clauzei contestate că limbajul utilizat este unul simplu, pentru a cărei înțelegere nu sunt necesare nici cunoștințe de specialitate și nici un vocabular deosebit de complex: „4.1. Comitentul se

¹ În Franța, problema sancționării relei-credințe în domeniul contractual este controversată (a se vedea în acest sens teza lui Ph. STOFFEL-MUNCK- *For ahistorical approach of the notion, see in particular, Ph. STOFFEL-MUNCK, L'abus dans le contrat. Essai d'une théorie*, Préf. R. Bout, LGDJ, 2000, n° 145). Cu toate acestea, Camera Comercială a Curții de Casație tocmai a pronunțat o decizie foarte importantă cu privire la această chestiune (Cass.com. 10 iulie 2007, nr. 06-14768, (neraportată). În esență, decizia statuează, în ceea ce priveștealineatele 1 și 3 ale articolului 1134, că: „Deși regula conform căreia contractele trebuie executate cu bună-credință permite unei instanțe să pedepsească o utilizare abuzivă a unei prerogative contractuale, aceasta nu autorizează instanța să aducă atingere însăși substanței drepturilor și obligațiilor contractate legal de către părți”). În acest caz, judecătorii au considerat că decizia pronunțată de Curtea de Apel ar trebui anulată pentru încălcarea legii, caracterizată în acest caz printr-o „falsă aplicare” a articolului 1134 ss3 și printr-un „refuz de a aplica” paragraful 1 al aceluiași articol. Cu toate acestea, dacă din această decizie se înțelege că reaua-credință nu împiedică creditorul să rămână creditor, nu este clar pentru acest autor, în niciun fel, care ar putea fi natura sancțiunii pentru „utilizarea abuzivă a unei prerogative contractuale”.

obligă să plătească comisionarului un comision de 480 000 EUR echivalent în lei la cursul BNR de la data plății.”

- consecințele economice ale contractului sunt evidente: serviciul conștând în găsirea unui cumpărător pentru imobilul apelantei dă naștere la plata sumei de 480.000 EURO. Mai mult, reclamanta a acceptat înstrăinarea către cumpărătoarea propusă de pârâtă, având oricând atât opțiunea executării antecontractului încheiat inițial cu pârâta, cât și opțiunea de a modifica ori refuza semnarea contractului de prestări servicii de intermediere.

Instituția clauzelor abuzive ar fi putut fi incidentă în cazul unei clauze care stabilește prețul contractului doar dacă ea ar fi stabilit un mecanism de calcul al prețului deosebit de complicat ori explicat în așa fel încât estimarea prețului să fie dificilă pentru un consumator de o inteligență medie, ori dacă s-ar fi referit la prestații accesorii greu de înțeles.

Or, în cauza națională, comisionul este exprimat într-un limbaj clar și explicit.

Cu privire la noțiunea de „dezechilibru semnificativ” în detrimentul consumatorului prin Hotărârea din 14 martie 2013, Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164, CJUE a statuat că noțiunea de „dezechilibru semnificativ” în detrimentul consumatorului, în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 93/13, trebuie apreciată prin intermediul unei analize a normelor naționale aplicabile în lipsa unui acord între părți, pentru a evalua dacă și, eventual, în ce măsură contractul îl plasează pe consumator într-o situație juridică mai puțin favorabilă în raport cu cea prevăzută de dreptul național în vigoare. De asemenea, este relevant în acest scop se procedeze la o examinare a situației juridice în care se găsește consumatorul menționat având în vedere mijloacele de care dispune, potrivit reglementării naționale, pentru a face să înceteze utilizarea clauzelor abuzive (punctul 2 din dispozitiv)

În Hotărârea din 16 ianuarie 2014, Constructora Principado (C-226/12, EU:C:2014:10) CJUE a arătat că existența unui dezechilibru semnificativ nu impune în mod necesar ca costurile puse în sarcina consumatorului printr-o clauză contractuală să aibă în privința acestuia o incidență economică semnificativă în raport cu valoarea operațiunii în cauză, ci poate să rezulte din simplul fapt al unei atingeri suficient de grave aduse situației juridice în care este plasat acest consumator, în calitate de parte la contract, în temeiul dispozițiilor naționale aplicabile, fie sub forma unei restrângerii a conținutului drepturilor de care, potrivit acestor dispoziții, consumatorul beneficiază în temeiul contractului, fie sub forma unei piedici în exercitarea acestora sau a punerii în sarcina sa a unei obligații suplimentare, neprevăzută de normele naționale (dispozitivul). CJUE a apreciat că instanța de trimitere trebuie, în scopul aprecierii existenței eventuale a unui dezechilibru semnificativ, să

țină seama de natura bunului sau a serviciului care face obiectul contractului, raportându-se la toate circumstanțele care au însoțit încheierea acestui contract, precum și la toate celelalte clauze ale acestuia (dispozitivul).

În Hotărârea din 9 noiembrie 2010 (Marea Cameră), VB Pénzügyi Lízing (C-137/08, EU:C:2010:659) 2, CJUE a fost determinată să aprofundeze Hotărârea Pannon GSM (C-243/08)25. Astfel, Curtea a statuat că articolul 267 TFUE trebuie interpretat în sensul că sunt de competența Curții interpretarea noțiunii de „clauză abuzivă”, menționată la articolul 3 alineatul(1) din Directiva 93/13 și în anexa la aceasta, precum și criteriile pe care instanța națională poate sau trebuie să le aplice la examinarea unei clauze contractuale în raport cu dispozițiile acestei directive, avându-se în vedere că este de competența instanței menționate să se pronunțe ținând cont de aceste criterii, asupra calificării concrete a unei clauze contractuale specifice în funcție de împrejurările proprii fiecărei spețe (punctul 2 din dispozitiv).

Caracterul abuziv al unei clauze contractuale trebuie apreciat luându-se în considerare natura bunurilor sau a serviciilor pentru care s-a încheiat contractul și raportându-se, în momentul încheierii contractului, la toate circumstanțele care însoțesc încheierea contractului, dintre care faptul că o clauză dintr-un contract încheiat între un consumator și un profesionist, care conferă competență exclusivă instanței în raza căreia se află sediul social al profesionistului, a fost inclusă fără să fi făcut obiectul unei negocieri individuale (pct.42, 43).

Pentru analiza dezechilibrului, CJUE a avansat doar criteriile care trebuie avute în vedere de instanța națională în această apreciere, după cum urmează: natura, economia generală și prevederile contractului de împrumut, precum și contextul său juridic și factual (Hotărârea Arpad Kasler, Hajnalka Kaslerne Rabai, C-26/13, Hotărârea Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei, C-143/13, par. 50, 51, 53, 54, Andriciuc și alții, C-186/17, par. 35 și 36).

Cu alte cuvinte clauza privind prețul impus într-un contract nenegociat poate fi considerată abuzivă dacă creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților și este contrară bunei-credințe. Prețul nu poate fi considerat abuziv doar pentru că este mare ci mai trebuie îndeplinite alte condiții esențiale pentru ca o clauză privind prețul să fie calificată drept abuzivă.

Dezechilibrul care trebuie să existe pentru a discuta despre clauze abuzive nu presupune disproporția vădită de valoare dintre cele două prestații pe care o sugerează reclamanta, ci presupune un dezechilibru juridic, al armelor și pârghiilor pe care cele două părți le dețin în temeiul contractului.

În cauza soluționată de către instanța română, nu au fost dovedite elementele extrinseci care să fie contrar bunei-credințe. Existența unui dosar

penal în rem care include și contractul de intermediere în cauză, nu sunt de natură a califica drept abuzivă clauza privitoare la preț. Nu s-a dovedit, printr-o sentință definitivă, nicio conexiune între pârâta inițială și vreo faptă penală, cu atât mai puțin una care poate duce la concluzia caracterului abuziv al unei clauze contractuale.

Acest dezechilibru pe care îl reglementează instituția clauzelor abuzive este o noțiune care a fost confirmată constant și în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în trimerile preliminare care au avut ca și obiect interpretarea Directivei 93/13/EEC. Astfel, Curtea a clarificat că pentru a ști dacă o clauză creează, în detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților care decurg dintr-un contract, „*trebuie să se țină seama în special de normele aplicabile în dreptul național în lipsa unui acord între părți în acest sens.*” În Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza *C-421/14 Banco Primus*, paragraful 59 s-a reținut că instanța națională va putea evalua, prin intermediul unei asemenea analize comparative, dacă și, eventual, în ce măsură contractul îl plasează pe consumator într-o situație juridică mai puțin favorabilă în raport cu cea prevăzută de dreptul național în vigoare. Mai simplu spus, o clauză este abuzivă atunci când anumite pârghii juridice au fost înlăturate prin contract, sau când obligații suplimentare au fost instituite deși legea nu le cerea pentru derularea raportului respectiv.

Ca atare, analiza instanței nu se poate limita la o apreciere economică de natură cantitativă, întemeiată pe o comparație între valoarea serviciilor care au făcut obiectul contractului și prețul pe care consumatorul trebuie să îl achite în contrapartidă.

Curtea de apel română a constatat că întrucât noțiunea de clauză „abuzivă” are un înțeles autonom, strâns legat de îndeplinirea anumitor condiții legale, nu sunt îndeplinite cumulativ toate criteriile care conferă unei clauze contractuale caracter abuziv, motiv pentru care apelul a fost respins ca nefondat.

Din examinarea speței naționale se poate trage concluzia că pentru ca o clauză să fie considerată abuzivă, trebuie să fie nenegociată individual, să fie neclară sau ambiguă, să creeze un dezechilibru semnificativ în detrimentul consumatorului și să fie contrară bunei-credințe. Toate aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ, ceea ce face ca protecția să fie dificil de obținut în practică dacă nu există dovezi clare.

De aici apare și responsabilitatea consumatorului în sensul că trebuie să fie atenți la formularea clauzelor din contract, să solicite clarificări și să nu semneze contracte fără a înțelege pe deplin implicațiile economice și juridice. În speța analizată, instanța a considerat că reclamanta a avut timp să consulte un specialist și să renunțe la contract dacă îl considera abuziv.

Concluzii.

Controlul gradului de abuz nu se aplică clauzelor privind obiectul principal sau prețul contractului dacă acestea sunt clar definite și transparente. Dacă însă există lipsă de transparență, sau clauza este neclară, controlul devine permis și necesar pentru protecția consumatorului.

Consumatorii sunt protejați împotriva clauzelor abuzive doar în măsura în care acestea nu sunt exprimate clar și inteligibil. Este esențial ca aceștia să fie vigilenți la semnarea contractelor, să solicite clarificări și să conteste clauzele neclare sau dezechilibrate. Protecția legală există, dar este condiționată de îndeplinirea unor criterii stricte.

Referințe bibliografice:

1. Dominique Fenouillet *Legea Consumatorului 2021-2022 Drept intern și european*, Editor Dalloz Action 1re Publicare, Publicat: 2020-08-19 EAN: 9782247192120.

2. Jean-Baptiste Racine, Laura Sautonie-Laguionie, Aline Tenenbaum and Guillaume Wicke- *European Contract Law Materials for a Common Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model Rules* Produced by Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française and Société de Législation Comparée Edited by Bénédicte Fauvarque-Cosson and Denis Mazeaud, 2008. În: https://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/CFR_I-XXXIV_1-614.pdf (accesat la 12.02.2026).

3. Mathilde Calcio Gaudino. *Droit de la consommation et regime de l'obligation: essai de construction d'un régime de l'obligation consumériste au travers de l'exemple de la prescription*. Droit. Université de Lorraine, 2018. Français. NNT: tel-02110846v1. În: https://hal.science/tel-02110846v1/file/DDOC_T_2018_0262_CALCIO_GAUDINO.pdf. (accesat la 12.02.2026).

4. https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2009_0070_press_summary_60dd82c16e.pdf. (accesat la 26.01.2026).

5. Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Document 31993L0013, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1993/13/oj>. În: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:31993L0013>.

6. Hotărâre nr. 165/2025 din 23.06.2025 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, cod RJ 395523537 (<https://www.rejust.ro/juris/395523537>) ECLI ECLI:RO:CAALB:2025:039.000165

7. Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori – republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, iar ulterior a fost modificată

prin Legea nr. 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului și a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 2010. Republicată în temeiul prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.

8. Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 536/2020, sursa: [https://www.universuljuridic.ro/caracterul-abuziv-al-clauzelor-referitoare-la-obiectul-principal-al-contractelor-admiterea-recursului-si-casarea-deciziei-recurate-ncpc-l-nr-193-2000/#:~:text=4%20alin.%20\(6\)%20din%20Lege%20nu%20se,fiu%20clar%20definit%C4%83%20astfel%20%C3%AEnc%C3%A2t%20consumatorul%20s%C4%83](https://www.universuljuridic.ro/caracterul-abuziv-al-clauzelor-referitoare-la-obiectul-principal-al-contractelor-admiterea-recursului-si-casarea-deciziei-recurate-ncpc-l-nr-193-2000/#:~:text=4%20alin.%20(6)%20din%20Lege%20nu%20se,fiu%20clar%20definit%C4%83%20astfel%20%C3%AEnc%C3%A2t%20consumatorul%20s%C4%83) (accesat la 17.03.2026).

9. Hotărârea Curții (Camera a patra) 12 ianuarie 2023* „Trimitere preliminară – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Directiva 93/13/CEE – Contract de prestări de servicii juridice încheiat între un avocat și un consumator – Articolul 4 alineatul (2) – Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale – Excluderea clauzelor referitoare la obiectul principal al contractului – Clauză care prevede plata onorariilor de avocat pe baza unui tarif orar – Articolul 6 alineatul (1) – Competențele instanței naționale în prezența unei clauze calificate drept «abuzivă»” În cauza C-395/21, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Curtea Supremă a Lituaniei), prin decizia din 23 iunie 2021, sursa: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0395> (accesat la 17.01.2026).

10. EU:C:2017:703.

11. Hotărârea Curții (Camera a patra) 12 ianuarie 2023, în cauza C-395/21.

12. Hotărârea din 20 septembrie 2017, Andriciuc și alții, C-186/16, EU:C:2017:703, punctele 35 și 36. În: <https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document?source=document&text=&docid=194645&doclang=RO>, (accesat la 21.01.2026); Hotărârea din 22 septembrie 2022, Vicente (Acțiune în plata onorariilor de avocat), C-335/21, EU:C:2022:720, punctul 78.

13. C-186/16, EU:C:2017:703.

14. Hotărârea din 30 aprilie 2014, Kásler și Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, punctul 50, și Hotărârea din 23 aprilie 2015, Van Hove, C 96/14, EU:C:2015:262, punctul 33

15. Hotărârea din 30 aprilie 2014, Kásler și Káslerné Rábai, C 26/13,

EU:C:2014:282

16. Hotărârea din 22 septembrie 2022, Vicente (Acțiune în plata onorariilor de avocat), C-335/21, EU:C:2022:720, Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”), a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

17. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0335> (accesat la 21.01.2026).

18. Având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Tribunal Supremo (Spania), prin decizia 3 iunie 2010, în procedura Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid împotriva Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Cauza C-484/08 (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid):

19. Directiva 93/13 și „Scutirea de termen de preț”: O Analiză comparativă în lumina raționamentului „Pieței Lămâilor”. În: <https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/abs/directive-9313-and-the-price-term-exemption-a-comparative-analysis-in-the-light-of-the-market-for-lemons-rationale/FDC5755A-69DB81B28AE8C2A6B0082E7A> (accesat la 25.01.2026).